

Inhaltsübersicht Fotointern 1994

Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
<u>Ausgabe 1/94 - 16.10.1994</u>				
Photokina	Mehr Besucher «Imaging for you» als Motto Messensensationen? / Kameras: Modellpflege – wenig Neues / Digitale Quantensprünge / Studiofotografie / Hybridsysteme bei Minilabs / Photokina Schlussbericht: mehr Besucher			1
Wirtschaft	Der Kameramarkt im 1.Halbjahr 1994	-	-	4
Für Sie gelesen	Nikon hat Pläne für Thailand / Vietnam als Produktionsstandort / Fuji setzt auf Diafilm / WCPP Kongress in Irland			5
Fotofachhandel	Obligatorisch: Giftkurse im Oktober			5
Fotofachhandel	SVPG: Mehrwertsteuer-Beratung		-	5
Verkauf	Contax G1 mit Spitzenobjektiven	Contax		6
Verkauf	Tips für den Verkauf: Täglich erfolgreicher verkaufen (Walter Egli)-		-	10
Verkauf	ZEF Aktuell: Mehr verkaufen mit attraktiver Warenpräsentation			10
Neuheiten	(Photokina) Canon EOS 1N Die Professionelle	Canon		11
Neuheiten	Neue Schweizer Panoramakamera	Seitz Roundshot		11
Neuheiten	Erfolgsmodell in Neuauflage	Olympus	LT-1	14
Neuheiten	Olympus Superzoom 120	Olympus		14
Neuheiten	Ricoh und Rolleiflex: Zweimal die Flachste	Ricoh, Rolleiflex	R1 + Prego M.	14
Neuheiten	Agfa: Neue Filme «Power of Color»	Agfacolor	HDC	15
Neuheiten	Pentax mit vier neuen Kompakten	Pentax Espio	mini/928/80/120	15
Neuheiten	Jubiläums-Leica	Leica	M6J	15
Neuheiten	Sigma Mini Zoom	Sigma	Mini Zoom	15
Neuheiten	Nikon 28Ti: Schwestermodell zur 35Ti	Nikon	28Ti	15
Neuheiten	Kodak Profi-Filme	Kodak	Pro Gold	15
Neuheiten	Kodak Ektapro	Kodak	Ektapro	15
Neuheiten	Neues Filmformat Was meinen Sie dazu?	-	-	16
<u>Ausgabe 2/94 - 01.11.1994</u>				
Interview	Canon: Umzug und Umbruch (Interview mit René Koller, Rolf Mäder)	-	-	1
Fotofachhandel	Foto-Wettbewerb entschieden (Colorphot Rolf Wälchli)			5
Fotofachhandel	SVPG: MWST-Pauschalabrechnung. 3 % ist nicht weniger als 6,5 %		-	5
Wirtschaft	Detailhandel: weiter positiv	-	-	6
Wirtschaft	(ISFL) Wir brauchen mehr Dialog			6
Verkauf	Tips für den Verkauf: Verkäufer suchen nach neuer Berufsbezeichnung (Jaques Egli)			8
Termine	ISFL: 7. November: Rampenverkauf			9
Termine	ZEF aktuell: Bessere Hochzeitsreportagen			9
Fotofachhandel	Digitale Bildbearbeitungsstationen beleben das Bildergeschäft			10
Fotofachhandel	Batterie-Recycling: Wo? Wer? Wie?	-	-	11
Aktuell	Kodak: Multispeed-Film für alle Fälle	Kodak	Ektapress	12
Aktuell	Nikon F90: Profiquitäten	Nikon	F90x	12
Aktuell	Wachtablösung: Hasselblad 501C	Hasselblad	501C	12
Aktuell	Tamron: neues Ultra-Weitwinkel-Zoom	Tamron	SP	12
Aktuell	Rolleiflex 6000: Vario-Zwischenring	Rolleiflex	6000	12
Aktuell	Die Mini-photokina im zef war ein Erfolg	-	-	12
Aktuell	Neuer Kombiprojektor von Reflecta	Diamator	AF Combi	13
Aktuell	Polaroid: Neuartige Werbekampagne	-	-	13
Aktuell	Neues Spiegelreflexmodell der Mittelklasse:	Nikon	F70	13
Aktuell	Interdiscount: Geschäftsjahr 93/94			13

Inhaltsübersicht Fotointern 1994				2
Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
Für Sie gelesen	Kameras: SLR mit besseren Zahlen / Canon erwartet auf und ab / Konica: Chemie in Tablettenform / Marktbericht aus den USA / Imaging ist (noch) nicht populär / Sofortbild weiter im Aufwind			14
Aktuell	Iford: Neuer SW-Prozessor	Ifolab	MG 2950	14
Aktuell	Projektionswand mit Raumlicht	Reflecta	screenlight	14
Aktuell	Praktica Scanner: Preisgünstiger Einstieg in die Digital-Fotografie			15
Aktuell	Cullmann Concept 94: Schluss mit dem Kabelsalat beim Videomixen			15

Ausgabe 3/94 - 15.11.1994

Interview	Was ist mit Konica los? (Interview mit Urs Haberthür, Ruimtas)-		-	1
Leitartikel	Weltneuheit: Leadermodell Pentax Espio 140	Pentax	Espio 140	3
Leitartikel	Polaroid bringt Kleinbildkameras	Polaroid	-	5
Leitartikel	Digitale Arena	-	-	5
Neuheiten	Neu: Fujicolor Super G Plus	-	-	6
Neuheiten	SVPG: Mehrwertsteuer-Beratung		-	6
Neuheiten	Software für Warenumsatzsteuer	-	-	7
Neuheiten	Projektions-Marathon	Kodak	Ektapro	7
Neuheiten	Einfilmkamera mit Teleobjektiv	Fujicolor	QuickSnap 800	7
Neuheiten	22. Schweizer Jugend-Foto-Wettbewerb	-	-	7
Neuheiten	Swissair-Photo bei Stutz	-	-	7
Für Sie gelesen	Neuer Konica-Film in Japan (Konica LV400) / Nächste PMA wieder in Las Vegas / Photo Asia '95 in Taiwan / Breitformat mit Anamorphoten			7
Leserseite	Leica: Überblend-Projektion aus dem PC	Leica	DU 24 IR PC	8

Ausgabe 4/94 - 01.12.1994

Interview	Keine Blisterpackungen, sondern Praxishilfe (mit Markus Bissig, Minolta)			1
Diskussion	Podiumsgespräch der UE-Branche: Neue Strukturen im Detailhandel			5
Fotofachhandel	Aktuell aus Japan ... Foto- u. Filmmarkt in den Händen der Kaufhäuser?			6
Fotofachhandel	Minolta Verkäufer-Wettbewerb: Kino- u. TV-Star Riva Zoom 135 EX			6
Fotofachhandel	Mehrwertsteuer: Alles klar?	-	-	7
Fotofachhandel	ISFL: Fotowettbewerb für Lehrlinge		-	7
Fotofachhandel	SVPG: Video-Passbilder (noch) zugelassen		-	7
Fotofachhandel	SVPG: Fotointern offiziell für SVPG		-	7
Neuheiten	Neu auf dem Markt Neuer Stabblitz von Metz (50 MZ-5)			9
Für Sie gelesen	Fujifilm: neue Entsorgungstechnologie / Kodak: Desinvestitionen / PMA Online Information / ISO 9002 Zertifikat an Agfa			9
Neuheiten	Fuji Novel Batterien bei Ott + Wyss	Fuji	Novel	11
Neuheiten	Braun Novomat: neues Design	Braun		11
Neuheiten	Gleich zwei Leica Kalender für 1995	-	-	11
Neuheiten	Sinar Kalender 1995: Natur 1995 von Andreas Weidner	-	-	11

Ausgabe 5/94 - 15.12.1994

Interview	Hochwertige Objektive verkaufen, ist unser Ziel (Rolf Nabholz, Michel Ungricht)		Tokina-	1
Fotofachhandel	ISFL: Fehlprognosen im Rückblick		-	4
Fotofachhandel	Was ist mit Konica los	-	-	5
Fotofachhandel	SVPG: VEZ rät von EFT/POS-Terminal ab		-	5
Für Sie gelesen	Contax G1: Die neue Batterie heisst CR2 / Anti-Wackel-Objektiv für Spiegelreflex / LCD-Monitore im Kommen			5
Verkauf	Die Klickverführung an der Rampe	-	-	7
Verkauf	SVPG: Zusatzverkauf - gibt's das noch?		-	7

Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
Verkauf	ZEF aktuell: Letzte Gelegenheit: Mehrwertsteuer und EDV		-	7
Verkauf	David gegen Goliath? Machen die Kompakten den Spiegelreflexkameras das Leben schwer? (Nikon F4 versus Olympus μ[mju:]1)			8
Aktuell	Fototech im Berner Casino: Lokalmessen gewinnen an Bedeutung-			10
Aktuell	Digitale Arena im Studio Maur: Auch im Publikum sassen Gladiatoren			11
Aktuell	ISFL: Fotowettbewerb für Lehrlinge			12
Aktuell	Gemeinsames Projekt von Varta, Duracell und Toshiba	-	-	12
Aktuell	Sigma: Erstes Apo-Zoom 70-210 Makro	Sigma	Apo-Zoom	13
Aktuell	Preis für jungen Bildjournalismus jetzt international	-	-	13
Aktuell	Hilfe für Monitor-Aufnahmen	-	-	13
Aktuell	Kaiser: Neue Videoleuchte	Kaiser	camlight nova	13
Aktuell	Sinar Workshop 1995	-	-	14
Aktuell	Wenn Werber für sich selber werben	-	-	14
Aktuell	Kodak Fotobuchpreis 1994	-	-	15